

Designethos in der Echtzeitmaschine

Auf der Suche nach den Nicht-Orten
der Verantwortung

„Entwerfen meint sich den Paradoxien
und Widersprüchen auszusetzen,
niemals jedoch sie unter einer harmo-
nisierenden Schicht verdecken,
sondern diese Widersprüche explizit
zu entfalten.“ (Gui Bonsiepe)

Text:
Soenke Zehle

Bilder:
Gui Bonsiepe

(Index → S. 90)

I. Leben in der Echtzeitmaschine

In den vernetzten Infrastrukturen der digitalen Gesellschaft kommt es zu einer Entkopplung technischer (informatisierter, algorithmisierter) Entscheidungsorte und (sozialer) Verantwortungsorte. Die Frage nach Verantwortung stellt sich so als Frage der Gestaltung eines Nicht-Orts als Verantwortungsort. Unter Bezugnahme auf die Rolle des Designs: Es geht darum, aus den Spielräumen der Gestaltung heraus Vorstellungen zur Gestaltung der Spielräume des Verantwortungshandelns zu entwickeln.

II. Verantwortung: Sprachspiel zum Entwurf einer Begriffsgestaltung

Verantwortung kommt ohne den Raum des Spiels nicht aus, das Entscheiden vollzieht sich nicht ohne den Einsatz und die Freiheit des Spiels. Auch des Sprachspiels. Viele dieser Vorstellungen lassen sich aus dem Begriff der Verantwortung selbst entwickeln, aus dem Gebrauch des Wortes und des in ihm enthaltenen Wortfeldes entfalten. Wort, Ort, Ortsgebundenheit des Sprechakts, jedes Reden (auch das ohne Gegenüber) stellt sich ein verortetes Miteinander vor, muss es (grammatisch) erschaffen. Die Rede ist ein Geschehen sozialer Konstitution. Sprache schafft Orte für Verantwortungshandeln – Handeln und Reflexion, Abwägung und Entscheidung. Die Algorithmisierung lässt sich bestimmen als Erfahrung von Ortsverlust, erfordert von uns den Umgang mit dem Verschwinden von Verantwortungsorten in ein Jenseits von Sprache und demokratischer Auseinandersetzung. Oder: Gestaltung des Spielraums zwischen Börsencrash und Shitstorm.

III. Wort, Antwort, Verortung

Rede und Gegenrede, die zentrale Dynamik individueller und kollektiver Selbstbestimmung. Auch: Die imaginierte Verhandlung von Schuld und Freiheit vor dem „inneren Gerichtshof“ des Gewissens (Kant). Das Paradox subjektiver Autonomie: Das zur Freiheit begabte Subjekt ist Ergebnis selbstorganisierter Unterwerfung. Aber die Mechanismen der Selbstkonstitution machen es gesellschafts-

fähig, das ist der Lohn: Wer sich an die Spielregeln hält, darf auf das Spielfeld. Wir lassen im Allgemeinen nur Subjekte auf das Spielfeld der Verantwortung, die Bereitschaft zeigen, ihre Unterwerfung selbst zu organisieren – im Namen der Freiheit oder der Entschuldung (das ist das Gleiche: Freiheit ist die Freiheit von Schuld). Wer sich der selbstorganisierten Unterwerfung entzieht, eine Politik entwirft, die ohne Unterwerfung als zentralem Mechanismus der Subjektkonstitution auskommen will, gilt nicht als mögliches Subjekt des Verantwortungshandelns, sondern als unverantwortlich. Als jemand, mit dem sich nicht reden lässt, weil sich für ein solches Gespräch kein sozialer Ort schaffen lässt oder nicht geschaffen werden soll. Weil dann die Regeln des Spiels geändert werden müssen. Wort, Antwort, Verortung: der Begriffshorizont einer Suche nach dem Ort der Selbstbestimmung, der Konstitution als freiheitlichem Subjekt.

IV. Im Spielraum des Selbstverhältnisses

Eine Definition des Spiels: die freiwillige Unterwerfung unter selbstgestaltete Regeln. Freiheit als Freiheit des Regelentwurfs. Mit Blick auf den Terror der Französischen Revolution schreibt Schiller lieber Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen: „Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (1793). Wir erinnern uns immer dann gern an das Spiel als Paradigma freiheitlicher Selbstkonstitution, wenn sich die Gestaltung der Wirklichkeit schwieriger darstellt als erwartet. Wenn es so aussieht, als ob die Freiheit nicht ohne die Gewalt des Regelbruchs auskäme. Spiel und Epic Fail sind Brüder im Geiste und in der Geschichte. Ein Spieltheoretiker schrieb dazu: Das Spiel ist der Nihilist am Katzentisch des Idealismus. Das freie Spiel als ur-eigenster Raum freiheitlichen Menschseins, der experimentellen Gestaltung subjektiver Autonomie. Der Designer Gui Bonsiepe spricht mit Blick auf das Verhältnis von Design und Demokratie von einem Entwurfshumanismus zwischen Autonomie

Schaltzentrale und Schnittstelle

Der OpsRoom von Project Cybersyn wurde 1972 von einem chilenischen Team unter der Leitung des deutschen Interface-design-Pioniers Gui Bonsiepe von der HfG Ulm entworfen. Produkt einer turbulenten Zeit voller politischer und technologischer Umbrüche, erstrahlt er in cineastischer Entrücktheit als loungeartige Kommandobrücke eines Raumschiffs. Obwohl seine Funktion technisch gesehen der eines War Rooms ähnelt, ist die Anmutung des OpsRooms alles Andere als militärisch. Nicht Dr. Strangelove scheint hier Pate gestanden zu haben, sondern Space Odyssey 2001. Project Cybersyn (Cybernetic Synergy) war während der nur dreijährigen Regierungszeit des demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende in Chile entstanden, die am 11. September 1973 mit einem von den USA unterstützten, brutalen Militärputsch beendet wurde. Dieser Zäsur fiel auch Project Cybersyn zum Opfer.

1971 hatte man den britischen Management-Kybernetiker Stafford Beer nach Chile geholt, um die sozialistische Planwirtschaft mit modernster Computertechnik und neuesten Erkenntnissen aus der Systemtheorie zentralistisch und in Echtzeit im Sinne des Allgemeinwohls zu steuern. Im Operations Room in der Hauptstadt Santiago sollte es zu einer kybernetischen Synthese aus Mensch und Maschine kommen. Ein Hirn mit verzweigtem Nervensystem zur stetigen Kontrolle der Ist- und Soll-Werte der Warenproduktion im ganzen Land. Die Bedienung der „Entscheidungsmaschine“ sollte dabei so benutzerfreundlich sein, dass nicht nur Techniker, sondern auch Politiker, Manager und Arbeiter sie würden nutzen können.

Das System verfügte zwar über eine digitale Recheneinheit, die Darstellung der Daten erfolgte jedoch analog. Wegen Flackerns und zu geringer Auflösung hatte man sich gegen konventionelle Bildschirme entschieden. Stattdessen setzte man auf Rückprojektionen mithilfe von fünf Carousel-Diaprojektoren, die zusammengenommen jedoch nur ein Fassungsvermögen von 1.200 Abbildungen hatten. Über ein in der Armlehne eingelassenes Panel ließen sich die Projektionen steuern.

Die abstrakte Abbildung auf Seite 42 ist nicht etwa ein Gemälde von Paul Klee, sondern das sogenannte *Future Panel*. Dabei handelt es sich um ein nie ganz fertiggestelltes Darstellungssystem von *Project Cybersyn*, das auf der Symbologie des Computerwissenschaftlers Jay W. Forrester basierte. Es sollte der dynamischen Simulation und Visualisierung wirtschaftlicher Abläufe dienen. Wie Gui Bonsiepe berichtet, wurden die Symbole auf kleine magnetisierte Metallplättchen gedruckt und auf einer großen Trägerplatte angebracht. Der Datenfluss wurde durch ein biegsames, ebenfalls magnetisiertes Profil veranschaulicht, auf dessen Oberfläche sich kleine reflektierende Zonen befanden, die über polarisiertes Licht einen dynamischen Animations-effekt erzielten.

und Heteronomie. Als Beispiel wäre hier auch seine Mitarbeit am kybernetischen Sozialismus in Chile heranzuziehen. Allende wusste, dass die kollektive Selbstbestimmung auch die Gestaltung neuer Schnittstellen zur Ökonomie erfordert. Bonsiepe und seine Kollegen haben sie dann einfach entworfen. Im Kontrollraum viel Weiß, klare Linien.

V. Subjektive Ökonomie

Heute gilt es nicht mehr, solch hehrem Anspruch gerecht zu werden, keiner stellt an uns den Anspruch, gemeinsam die Spielräume des Selbstverhältnisses zu bestimmen. Außer Dietmar Dath, aber der gilt gemeinhin nicht als Designer. Oder nur, wenn wir Dieter Rams Idee der „totalen Konfiguration“ – der Blick vom Objekt der Gestaltung auf die ganze Wertschöpfungskette – auf Daths Fiktionen erweitern. (Nehmen wir seinen SF-Roman *Venus siegt!* (2015), eine Zukunftsversion, die aus den Raumwelten der Mathematiktheorie schöpft: In der digitalen Gesellschaft überlebt die literarische Utopie in einem Denken jenseits euklidischer Räume. DenkerInnen des Raumes, wendet Euch ab von der Beschleunigung des Hochfrequenzhandels und der Sicherung globaler Lieferketten. Lasst Euch in die Pflicht nehmen, wir brauchen Euch zur gesellschaftlichen Gestaltung von Netzwerk-Topologien.) Das wäre dringend zu überlegen. Douglas Adams, Philip K. Dick und Laboria Cuboniks wären dann aber auch dabei. Eine Leseliste rund um die neue Lust am Ganzen. Stattdessen gestalten wir mit iDevices das Selbstverhältnis als logistisches Spielfeld einer subjektiven Ökonomie. In der subjektiven Ökonomie sind Affekte und die Konstitution von Subjektivität Teil des Wertschöpfungsprozesses. Der Körper bewegt den Handel. Die Ökonomie operiert als kapitalistische Ökumene: Webers *Protestantische Ethik* (Selbstkasteiung und Bedürfnisaufschub als Techniken von Selbstoptimierung und Humankapitalmanagement) trifft auf das kalifornisch-quantifizierende Selbst, die Totalisierung des katholischen Geständnisses als Dauerstream. Salat-Smoothie und Fitnessarmband werden ergänzt durch die überwachungs-basierten Dienstleistungen der kommerziellen Sharing Economy. Im Gegensatz zur Mitfahrzentrale entwickeln diese sich am besten knapp unter-, nicht Überhalb bestehender Schwellen sozialer Gerechtigkeit (Steuern, Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte).

VI. Unsichtbare Schnittstellen

Bislang entziehen sich die algorithmischen Spielregeln der subjektiven Ökonomie der Gestaltung, von wenigen Ausnahmen, wie dem von Michael Lewis beschriebenen Redesign eines Börsenplatzes für fairen Hochfrequenzhandel oder ersten Ansätzen zur „algorithmic accountability“, einmal abgesehen. Das soll so sein, wir wollen den Alltag als Stream. Und wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, sagte der Vorratsdatenspeicherer; außerdem gehören die staatliche und die privatwirtschaftliche Datensammlung in der subjektiven Ökonomie strukturell zusammen. Als Gestalter fordern wir (warum auch immer, Don Norman), üblicherweise im Namen von Effizienz und Freiheit, eher selten im Namen der Kontrolle, daher das unsichtbare Design, um auch die letzten Schnittstellen zur gemeinsamen Gestaltung des Selbstverhältnisses verschwinden zu lassen. Der Siegeszug von „seamlessness“ (UbiComp-Pionier Mark Weiser) und „frictionless sharing“ (Vorratsdaten-Pionier Mark Zuckerberg) lässt Ästhetiken der Unterbrechung ins Leere laufen. Das ist insofern bedauerlich, als Schnittstellen mögliche Orte des Verantwortungshandelns sind. Aber auch politisch setzen wir derzeit eher auf Continuity Editing statt auf die radikale Unterbrechung. Es geht uns ganz gut dabei.

VII. Von der Krise zur Resilienz

Angeichts der Krisenhaftigkeit der Gegenwart neigen wir dazu, die Auseinandersetzung mit Folgen statt mit Ursachen ins Zentrum politischen Handelns zu stellen. Und wenn es keine Alternativen gibt, können wir uns nur wappnen für den Umgang mit dem, was so oder so geschehen wird. Es überrascht nicht, dass zukunftsarme Fatalismen sich auch die Aufrüstung des Körpers zur Aufgabe machen. Gebraucht wird ein Körper für alle Fälle, jedenfalls aus der Warte der Resilienz. Der Begriff ist komplex, spricht vom individuellen Umgang mit Trauma und der Nachhaltigkeit komplexer sozio-technischer Systeme. Unter dem Druck von Politik und Popkultur treten aber andere Aspekte in den Vordergrund. Im Namen der Sicherheit ändert sich die Bedeutung der Resilienz, sie wird zur Kopplung eisernen Selbstmanagements mit

Utopieverzicht. Die Vorwegnahme aller möglichen Welten zum Zwecke des Riskomanagements lässt die Zukunft als existenzielle Offenheit verschwinden. Schon werden die Sicherheitskonzepte gesellschaftlicher Großereignisse von „Security and Resilience Task Forces“ entwickelt. Die schnelle Integration der Resilienz in die Selbstbeschreibungen von Regierungshandeln verweist nicht nur auf die Krisenhaftigkeit der Gegenwart. Sie erinnert uns an die Verstetigung des Ausnahmezustands. Was davon im Alltag ankommt, ist im Idealfall des Sicherheitsdiskurses ein widerstandsfähiger, aber nicht unbedingt widerständiger Körper: Die Sicherheit (ver)braucht auch den Raum der Utopie.

VIII. Dynamiken der Faltung

Algorithmische Kulturen geben nicht nur Software großen Raum, sie schaffen auch neue Formen des Raumes und der Raumerfahrung. Die Vision einer Smart City verheißt die Gleichzeitigkeit des Eingefaltet-werdens in verschiedenste translokale Infrastrukturen und Informationssysteme. Facebook etwa beschreibt seine neue Datenzentrumsarchitektur als „data fabric“ und verweist auf „Fabric Computing“ als Beispiel für jene dynamisch rekonfigurierbare Infrastrukturen, die die weitere Beschleunigung von Handels- und Kommunikationsprozessen erfordert. In Bezug auf die Gestaltung bedeutet das: Die Falte wird zum analytischen Bezugspunkt.

IX. Lob des Einfaltens

Das Sprachspiel ergibt auch Sinn in Bezug auf die Falte. Die Einfalt etwa begegnet uns historisch als Eingestaltigkeit, Ungeteiltheit, erst später in der Bedeutung von Armut, Einfachheit, begrenztem Wissen. Der Schutzpatron der Einfältigen: Hl. Wilhelmus, im Design Dieter Rams, historisch in der Konsequenz der Einfalt als Zusammenstimmung und Schlüssigkeit der Komposition. Das Lob der Klassiker für die „edle Einfalt und stille Größe“ (Winckelmann) griechischer Gestaltung klingt nicht unbedingt nach in den Designstrategien von Apples Chief Design Officer Jonathan Ive, einem

Kontrolle und Entspannung

Einer von sieben Sesseln des *OpsRoom* – komplett mit geometrischem Interface in der rechten sowie Mulde für Getränke und Aschenbecher in der linken Armlehne. Die Formen der Tasten hatten keine spezifische Bedeutung, sondern dienten zum „Anklicken“ der zur Auswahl stehenden Daten-Dias.

Der politische Begriff der Umwelt entsteht zusammen mit dem Bewusstsein, dass es kein Außen gibt – alle Folgen unseres Handelns bleiben im gleichen Raum, wir können den Konsequenzen unserer Entscheidungen nicht dauerhaft ausweichen. Stattdessen entsteht ein Begriff von Gestaltung als Design für eine Welt des Einfältig-werdens.

Wir wollen den Alltag als Stream. Und wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, sagte der Vorratsdatenspeicherer; außerdem gehören die staatliche und die privatwirtschaftliche Datensammlung in der subjektiven Ökonomie irgendwie zusammen.

Das Spiel ist der Nihilist am Katzentisch des Idealismus.

bekennenden Rams-Fan. Aber die Sehnsucht nach Einklang als kulturelle Dynamik taucht durchaus auf in Vorstellungen von Vereinfachung und Komplexitätsreduktion. Das Verantwortungshandeln sieht sich konfrontiert mit dem Einfalten des Einzelnen in die Infrastrukturen der subjektiven Ökonomie. Und als Mitautor der Designsprache einer globalisierten, patentrechtlich geschützten Benutzeroberfläche ist Ive einer der Architekten der uns umschließenden subjektiven Ökonomie. Die Einfalt wird erfahren als Verlust des Außen, die Globalisierung der Kommunikation schafft eine Welt. Das muss kein Verlust sein, es wäre zudem ein Fehler, das Außen analogen Verantwortungshandeln gegen den Innenraum des Digitalen auszuspielen. Der politische Begriff der Umwelt entsteht zusammen mit dem Bewusstsein, dass es kein Außen gibt – alle Folgen unseres Handelns bleiben im gleichen Raum, wir können den Konsequenzen unserer Entscheidungen nicht dauerhaft ausweichen. Stattdessen entsteht ein Begriff von Gestaltung als Design für eine Welt des Einfältig-werdens.

X. Totale Konfigurationen

An dieser Stelle lässt sich Rams legendäre Definition des Produktdesigns noch einmal aufgreifen. Der Blick, der vom Objekt schweifen soll über die Kette von Abhängigkeiten, die dieses Objekt als Objekt konstituieren, begegnet uns – ganz konkret – im Alltag der Gestaltung etwa als Frage nach den Möglichkeiten des „responsible sourcing“, nach den Arbeits- und Umweltbedingungen, unter denen die Materialien des Gestaltens entstehen.

Daraus lässt sich ein Mehrwert auch jenseits des Produktdesigns entwickeln; das Akquisegespräch bekommt so Aspekte der systemischen Beratung: Wie sieht Ihre Wertschöpfungskette aus, welche Möglichkeiten der Entscheidung bietet sie schon jetzt, welche sollte sie bieten? Es ist gut möglich, dass Auftraggeber bereits den Wunsch hegen, einen Blick auf die Totalität des Objektes zu werfen, auch wenn noch viele Instrumente fehlen, um tatsächliche Transparenz entlang globaler Lieferketten herzustellen. Das „logistikgerechte“ Objekt der Gestaltung (AGD Charta) fordert uns auf, sich konkret mit der Verteiltheit dieses Objekts in logistische Infrastrukturen auseinanderzusetzen. Das kann aber auch als Verweis auf die Geschichte der Logistik geschehen, etwa auf von Clausewitz' militärtheoretische Sorge um die Zunahme der „Friktion“ im Krieg bis zur Integration der Systemtheorie in die Organisation von Geschäftsprozessen im Zuge der Einführung von Gesamtkostenanalysen. Diese Infrastrukturen sind keinesfalls „seamless“ oder „frictionless“, daran erinnern nicht zuletzt Akteure wie die Clean Clothes Campaign (Kleidung), das Good Electronics Network (IT), oder die Global Alliance for Banking on Values (Finanzdienstleistungen). Das in logistische Infrastrukturen verteilte Objekt lässt sich selbst als Umwelt gestalterischen Handelns begreifen. Die Frage nach dem Verantwortungshandeln stellt sich als Frage der Gestaltung in Bezug auf die Verteiltheit dieser Objekte in algorithmisierten Infrastrukturen. Auch in Bezug auf mögliche Kriterien des Verantwortungshandeln muss entschieden werden: Soll es um Nachhaltigkeit als Ressourceneffizienz gehen (dann liegt der Fokus auf der reibungslosen Integration in translokale Wertschöpfungsketten) oder um Nachhaltigkeit als Widerstand (dann wird die Reibung zur Möglichkeit der Schaffung von Verantwortungsorten)? Die totale Konfiguration und logistikgerechtes Design denken den Strukturwandel des logistischen Raums mit und schulen den Blick auf das Ganze.

Design als Gestaltung von Spielräumen der Selbstbestimmung auf Basis einer Faltbarkeit der Welt. Das Selbstverhältnis nicht als Akt der Selbstkommodifizierung sondern als Open World Game. ✕

Zurück auf Start

